

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Г.К. Генжебаева

*старший преподаватель кафедры методики преподавания языков
Центра педагогического мастерства
ggenjebaeva70@mail.ru*

М.О. Табынбаева

*студентка Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза
Нукус, Узбекистан
malikatabynbaeva@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071703>

***Аннотация.** В статье рассматриваются возможности и перспективы использования цифровых технологий в процессе преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах Узбекистана. Анализируются современные цифровые инструменты, платформы и ресурсы, применяемые в учебном процессе, а также определяет их влияние на повышение мотивации учащихся, развитие языковых и коммуникативных компетенций. Отдельное внимание уделено адаптации цифровых технологий к условиям узбекской школы и подготовке педагогов к их эффективному использованию.*

***Ключевые слова:** цифровизация, русский язык, литература, образование, Узбекистан, цифровые технологии, интерактивное обучение.*

Современное образование в Республике Узбекистан переживает активный процесс цифровизации, направленный на повышение качества обучения, развитие креативного мышления учащихся и подготовку их к жизни в условиях информационного общества. В рамках реформы системы образования, проводимой Министерством дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан, особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий в учебный процесс, что отражено в Государственной программе «Цифровой Узбекистан – 2030».

Преподавание русского языка и литературы занимает особое место в школьном образовании Узбекистана. Русский язык продолжает выполнять роль важного средства межнационального общения и научной коммуникации. В этой связи использование цифровых технологий открывает новые возможности для совершенствования методики преподавания, повышения интереса к предмету и формирования функциональной грамотности учащихся [1; 4].

Одним из ключевых направлений цифровизации школьного образования является внедрение онлайн-платформ и мультимедийных учебных материалов. В школах Узбекистана активно используются ресурсы национальной

образовательных систем mTalim, Kundalik, а также международные платформы, такие как Google Classroom, Zoom, LearningApps, Quizlet и Kahoot!

Данные ресурсы позволяют реализовать индивидуальный подход к обучению, обеспечивая каждому ученику возможность работать в собственном темпе. Электронные тесты и тренажёры по русскому языку помогают закреплять грамматические правила, проверять орфографические и пунктуационные навыки, а интерактивные упражнения по литературе способствуют развитию читательской культуры и навыков анализа художественного текста [3; 5].

Кроме того, цифровые технологии позволяют организовать дистанционное обучение – особенно актуальное в условиях отдалённых районов Каракалпакстана и Ферганской долины, где не всегда обеспечена стабильная кадровая обеспеченность школ. Использование видеолекций, онлайн-консультаций и вебинаров помогает компенсировать нехватку квалифицированных специалистов, сохраняя при этом качество образовательного процесса [2].

Цифровые технологии способствуют активному внедрению интерактивных методов преподавания русского языка и литературы. Среди них – виртуальные экскурсии по музеям русской литературы, онлайн-проекты по созданию медиатекстов и видеопрезентаций, участие в электронных олимпиадах и творческих конкурсах.

Учителя школ Нукуса отмечают, что использование цифровых презентаций, видеороликов и образовательных платформ способствует росту мотивации учащихся и активному вовлечению их в процесс обучения. Виртуальные средства обучения помогают учащимся визуализировать изучаемый материал, а также развивают навыки критического мышления и цифровой грамотности [4].

Например, при изучении произведений Пушкина или Толстого преподаватель может использовать фрагменты фильмов, аудиозаписи чтения актёров, электронные квесты по содержанию произведения. Такой подход делает уроки более интересными и эмоционально насыщенными, способствует лучшему запоминанию материала и развитию эстетического восприятия.

Несмотря на очевидные преимущества цифровизации, существуют и определённые трудности внедрения цифровых технологий в преподавание русского языка и литературы в школах Узбекистана. Среди них – недостаточная материально-техническая база отдельных образовательных учреждений, ограниченный доступ к интернету в сельской местности, а также недостаточная цифровая компетентность педагогов.

Для решения этих проблем необходимо повышение квалификации учителей через курсы и вебинары по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании гуманитарных дисциплин, а также разработка национальных цифровых учебников и методических пособий на основе программы по русскому языку и литературе.

Перспективным направлением является использование искусственного интеллекта и адаптивных систем обучения, которые позволяют автоматически подбирать задания по уровню подготовки учащегося, а также анализировать динамику его успеваемости [1; 5]. Важным шагом станет создание единых цифровых библиотек и медиаресурсов, доступных для школьников на русском и узбекском языках.

Таким образом, использование цифровых технологий в преподавании русского языка и литературы в школе открывает широкие возможности для модернизации образовательного процесса в Узбекистане. Цифровые ресурсы и платформы позволяют сделать обучение более интерактивным, личностно-ориентированным и эффективным.

Реализация государственной политики цифровизации образования, повышение цифровой грамотности педагогов, разработка национальных образовательных платформ и ресурсов на русском языке станут важными условиями успешного развития школьного образования и формирования у учащихся устойчивой мотивации к изучению русского языка и литературы.

Литература

1. Гусев В.В. Инновационные технологии в обучении русскому языку. – М.: Просвещение, 2020. – 256 с.
2. Генжебаева Г. К вопросу методики обучения русскому произношению в каракалпакской аудитории // Лингвоспектр. – 2025. – Т. 6. – №. 1. – С. 230-236.
3. Генжебаева Г. К. Особенности развития навыков устной речи на русском языке в каракалпакской школе // Рецензенты: Тахан СШ-д. ф. н., проф. ЕНУ им. ЛН Гумилёва (г. Астана, Казахстан); Альбекова АШ-к. ф. н., доц. Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина (г. Астана, Казахстан). – 2025. – С. 258.
4. Иванова Л.П. Цифровые образовательные ресурсы в преподавании иностранных языков. – СПб.: Речь, 2019. – 192 с.
5. Петрова Е.С. Интерактивные технологии в образовательном процессе: опыт и перспективы. – М.: Академия, 2022. – 224 с.